

**AGIR – Revista Interdisciplinar
de Ciências Sociais e Humanas**

Fernando Cruz (Ed.)

Renovação Urbana, Memória e Tematização

AGIR - Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural
Revista electrónica em <https://www.facebook.com/revista.agir>
Matosinhos - Portugal - Ano 1, Vol. 1, N.º 5, novembro 2013 - ISSN: 2182-9888

Índice	2
Comissão Editorial	3
Editorial: Renovação Urbana, Memória e Tematização – Fernando Cruz	4
Artigos	
- <i>La tematización de la ciudad en torno a un personaje. El caso de Picasso y Málaga</i> – Daniel Barrera Fernández	8
- <i>Qualidade e estrutura dos espaços públicos: estudo de caso nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia (Portugal) e Barcelona (Espanha)</i> – Fernando Cruz	21
- <i>Coimbra nos anos oitenta: uma cidade entre tradição e modernidade</i> – Alexandra Silva	43
- <i>Do Nordeste à Vila Olímpia: a sociabilidade do migrante nordestino em uma centralidade paulistana</i> – Dan Rodrigues Levy, Isaac Vitória	57
- <i>A revitalização como elemento de sustentabilidade da paisagem urbana: o caso do Corredor Cultural do Rio de Janeiro</i> – Irma Miriam Chugar Zubieta	76
- <i>Políticas incidentes en la adecuación turística de la ciudad histórica</i> - Daniel Barrera Fernández	94
- <i>Encontro de Saberes Arquitetônico e Sociológico em Vila do Conde: Das Práticas de Planejamento e Reabilitação do Núcleo Antigo</i> – Antônio Miguel Lopes de Sousa	121
- <i>Lazer, tempo livre e ócio na cidade contemporânea</i> – José Clerton de Oliveira Martins	131
- <i>Turismo para el desarrollo en los altos de Jalisco</i> – Roberto Carlos Carranza Esquivias, Ma. Genoveva Millán Vázquez de la Torre, Rogelio Martínez Cárdenas	148
- <i>Turismo e Políticas Públicas em torno dos fenômenos da requalificação urbana e gentrificação</i> – Fernando Cruz	159
- <i>Continuar Inovando. Novos paradigmas contemporâneos de renovação urbana</i> – Gonçalo Furtado, Rosa Macedo	171
- <i>Public policies on urban rehabilitation and their effects on gentrification in Lisbon</i> – Luís Mendes	200
- <i>A importância da manutenção de edifícios na concepção arquitectónica de edifícios reabilitados como acto de preservação da memória</i> – Rui Calejo Rodrigues, Patrícia Fernandes Rocha	219
- <i>A instrumentação de actuação na cidade (histórica)</i> – Cláudia Alves	233
- <i>Práticas Urbanas Informais – O monumento e o desenvolvimento de uma ideia participativa</i> – Miguel Costa	266
- <i>A informalidade do espaço vernacular na cidade contemporânea</i> – Vânia Teles Loureiro	280
- <i>Interpretando o lugar da Afurada na encruzilhada entre o passado, o presente e o futuro</i> – José Portugal e Pedro Quintela	291
- <i>Desafios da reabilitação urbana no processo de planeamento: o património esquecido das aldeias Avieiras</i> – Ana Lúcia Virtudes, Filipa Almeida	323
- <i>O vento com duas faces</i> – Sílvio Silva	347

Comissão Editorial

Diretor

Fernando Cruz, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil)

Editor

Fernando Cruz, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil)

Comissão Editorial

David Coronado, Universidad de Guadalajara (México)

Dulce Magalhães, Instituto de Sociologia/Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)

Fátima Loureiro de Matos, Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)

Fernando Cruz, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil)

Fortunato Silva, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)

Isabela Naves, Instituto de Sociologia/Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)

João Teixeira Lopes, Instituto de Sociologia/Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)

Manuela Santos, Universidad de A Coruña (Espanha)

Miguel Valério, Instituto Superior Politécnico Gaya (Portugal)

Políticas incidentes en la adecuación turística de la ciudad histórica

Daniel Barrera Fernández

Universidad de Sevilla (España)

La configuración de la ciudad histórica como destino de turismo cultural urbano es un proceso complejo en el que intervienen varias materias, especialmente la cultura, el urbanismo y el turismo. Para que pueda desarrollarse un destino turístico de esta naturaleza, se entrelazan distintos planes, programas, proyectos, instrumentos y actuaciones desde cada una de las escalas territoriales de gestión. El objetivo del presente trabajo es analizar dichas interrelaciones para el caso de la ciudad histórica de Málaga debido a su interés como destino complementario en el marco de la región turística de la Costa del Sol.

La metodología utilizada parte del modelo enunciado por Brito que clasifica las materias incidentes en tres bloques: gestión patrimonial, gestión turística y gestión urbana. Tras adaptarla a las condiciones particulares del objeto de estudio, la clasificación resultante queda de la siguiente manera: en políticas supramunicipales distinguimos entre cultura y patrimonio, turismo y ordenación del territorio. En políticas locales contemplamos cultura y patrimonio, turismo, urbanismo y planificación estratégica.

The adequacy of the historic city into a urban tourism destination is a complex process where several matters intervene, in particular culture, urbanism and tourism. In order to create this kind of tourist destination, a wide variety of plans, programs, projects, instruments and actions from the different management scales are involved. The goal of the present work is to analyze these connections in the case of Malaga due to its interest as an ancillary resource in the tourist region of the Costa del Sol.

The applied methodology is based on the model developed by Brito. It classifies policies in three groups: heritage management, tourist management and urban management. After addapting this model to the specific features of the studied case, the classification is the following: in supramunicipal policies culture and heritage, tourism and regional planning are distinguished. In local policies culture and heritage, tourism, urban planning and strategic planning are taken into account.

Palabras clave: turismo cultural, planeamiento urbano, conjunto histórico.

Keywords: cultural tourism, urban planning, historic site.

1. INTRODUCCIÓN

La adaptación de una ciudad histórica a destino de turismo cultural urbano es un proceso caracterizado por su complejidad, ésta se debe a distintos factores, como la necesidad de llevar a cabo acciones conjuntas en la ciudad englobadas en los campos del patrimonio, urbanismo y turismo. Hay que tener en cuenta la existencia de administraciones y entidades instrumentales pertenecientes a distintos niveles territoriales pero incidentes en la ciudad histórica malagueña, cada una encargada de sus propias competencias. A estos aspectos hay que sumar la participación de los agentes privados y de asociaciones público-privadas y la fragilidad y obsolescencia del producto, debido a la competencia y a los continuos cambios en el contexto, y por tanto, la necesidad continua de renovación.

Los factores citados hacen que éste sea un proceso en el que converjan distintas políticas, en ocasiones de manera coordinada y otras por simple adición. Podemos diferenciar tres niveles en función de las relaciones existentes entre las políticas incidentes.

Un primer nivel es el de las políticas autónomas, descoordinadas, fruto de la división tradicional de competencias sectoriales. Algunos de estos planes se proponen objetivos que exceden los medios y la capacidad organizativa de la entidad promotora, inalcanzables si no es en asociación con las entidades gestoras de las demás materias. Estos planes y las actuaciones que finalmente se llevan a cabo generalmente tienen consecuencias no previstas que perjudican o son aprovechadas por los otros campos de acción, resultando una relación entre políticas la mayoría de las veces casual. Sin embargo, las acciones así desarrolladas tienden cada vez más a coordinarse entre ellas. En este nivel encontramos por ejemplo algunas intervenciones en el patrimonio o las inversiones en la peatonalización y accesibilidad, que son aprovechadas por el sector turístico.

Otras políticas más eficientes se gestionan de manera conjunta e integrada, estableciéndose relaciones más complejas entre los agentes. Por un lado se puede producir la reorientación de una estrategia hacia unos objetivos que conduzcan al

fortalecimiento del turismo cultural urbano, por otro lado se dan situaciones de cooperación desde la concepción de los fines a su materialización. Los vínculos se dan entre sectores de actividad o entre entidades de distinto rango territorial. Un ejemplo del primer caso es la planificación de las remodelaciones urbanas desde los planes turísticos y un ejemplo del segundo caso son los planes de difusión del turismo cultural estatales, obra conjunta de los ministerios competentes en ambas materias.

En un tercer nivel nos encontramos la planificación estratégica, que cuenta en Málaga con cierta trayectoria. Ésta tiene una visión más global de los objetivos perseguidos, al tiempo que marca un programa de acciones para llevarlos a cabo, con propuesta económica y temporal e implicando a gran número administraciones y agentes, en este caso, en el ámbito municipal.

El objetivo del presente trabajo es analizar dichas interrelaciones para el caso de la ciudad histórica de Málaga debido a su interés como destino complementario en el marco de la región turística de la Costa del Sol. La metodología utilizada parte del modelo enunciado por Brito que clasifica las materias incidentes en tres bloques: gestión patrimonial, gestión turística y gestión urbana. Tras adaptarla a las condiciones particulares del objeto de estudio, la clasificación resultante queda de la siguiente manera: en políticas supramunicipales distinguimos entre cultura y patrimonio, turismo y ordenación del territorio. En políticas locales contemplamos cultura y patrimonio, turismo, urbanismo y planificación estratégica.

Figura 1. Políticas incidentes supramunicipales. Fuente: elaboración propia, adaptación a partir del esquema de Brito (Brito, 1998).

2. POLÍTICAS SUPRAMUNICIPALES

A continuación comentaremos los aspectos más relevantes de los planes incidentes desde las escalas territoriales europea, española y andaluza. Se han ordenado en función de la materia a la que prestan su principal atención, no obstante, como hemos dicho anteriormente, muchos de ellos ofrecen aspectos de varias de ellas. Se trata tanto de instrumentos vigentes como de planes anteriores cuya influencia ha sido significativa.

2.1. CULTURA Y PATRIMONIO

La política cultural y patrimonial, aún contando con herramientas de planificación, no se rige principalmente por éstas pues se ha dotado de otros instrumentos para desarrollar sus objetivos. Para el turismo cultural urbano es fundamental la presencia de patrimonio, bien sea por reconocimiento y utilización del existente o por creación de otro nuevo. El primer paso es la declaración de bienes patrimoniales, de la que se encarga la Consejería de Cultura a través de los expedientes de protección. Aparte de este instrumento, son

relevantes para el tema tratado los Planes Generales de Bienes Culturales, el Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía y la acción Capital Europea de la Cultura, que ha ocupado en los últimos años un papel preferente en la ciudad.

La acción Capital Europea de la Cultura tiene su origen en una iniciativa de Méline Mercouri en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de junio de 1985. La fase actual nace de la Decisión 1419/1999/CE del Parlamento Europeo, modificada por la Decisión 1622/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Figuran entre sus objetivos resaltar la riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de las culturas europeas, así como promover una mayor comprensión mutua entre los ciudadanos europeos. Para ello se aplican una serie de programas de puesta en valor el patrimonio y se promueven numerosas manifestaciones culturales. En los últimos años ha cobrado protagonismo la implicación de las regiones de las que las ciudades forman parte, la participación ciudadana y que las acciones se integren en un proyecto de desarrollo cultural y social a largo plazo en la ciudad elegida (Parlamento de Europa y Consejo de Europa, 2006).

Más que el patrimonio o la oferta cultural existente, la clave para la designación de una ciudad radica en que el programa cultural se fundamente en un tema compartido ampliamente por el conjunto de países de Europa, la denominada «dimensión europea». Los temas tratan sobre movimientos artísticos, personalidades, conflictos, valores, aspectos de la ciudadanía e inquietudes compartidas.

Ser nombrada Capital Europea de la Cultura se ha convertido en un objetivo codiciado por gran número de ciudades por su repercusión mediática, el desarrollo de la cultura y el turismo, y el reconocimiento por parte de los habitantes de la importancia de que su ciudad haya sido designada. La guía dirigida a las ciudades candidatas estima que cada euro invertido en la manifestación puede generar de ocho a diez euros adicionales.

La Decisión 1622/2006/CE establece que para cada año dos Estados miembro proponen una ciudad candidata, este proceso es rotativo y en el año 2016 le tocará el turno a España y a Polonia. Málaga fue excluida de la candidatura el 30 de septiembre de 2010. Otro instrumento relevante es el Plan General de Bienes Culturales. La primera edición del Plan abarcó el periodo 1989-1995. Se inspiró en los principios de la teoría de los

Bienes Culturales y optó por un modelo de política cultural que confiaba en la incidencia de la tutela de los bienes patrimoniales sobre el resto de políticas culturales. La novedad consistió en que por primera vez se intentó planificar la política patrimonial de manera integral y a medio plazo. Uno de sus resultados fue la creación de la Ley 1/1991, del Patrimonio Histórico de Andalucía (Arjones Fernández, 2004).

Así, el Plan combinaba los argumentos conceptuales con los instrumentos de ejecución. Se estructuraba en torno a siete programas fundamentales que pretendían abarcar el trabajo en la tutela del patrimonio de una manera integral. Los programas eran: administración, protección, investigación, difusión, conservación y restauración, instituciones del patrimonio histórico y programas especiales. Sobre estos programas se han cimentado las líneas que conforman la política cultural actual en materia de patrimonio. El Plan define las relaciones existentes entre la política de bienes culturales y el resto de las políticas, entre ellas destacan las de educación, turismo, investigación y desarrollo tecnológico, empleo, planeamiento urbano y medio ambiente. Establece una actitud pasiva ante éstas lejos del protagonismo activo que requerían las condiciones socioeconómicas del momento (Romero Moragas, 1997).

La segunda edición del Plan General de Bienes Culturales - Andalucía 2000 se basa en la conservación y el desarrollo, estableciendo medidas que contribuyeran al desarrollo económico y a la creación de empleo. Se gestó en los años en los que empieza a potenciarse el turismo cultural y el patrimonio comienza a verse como un recurso económico. Asumió el discurso que comenzaba a ser dominante, entendiendo el binomio patrimonio-turismo como fuente de riqueza. En el ámbito administrativo se apostaba por la desconcentración en las delegaciones provinciales, archivos y museos y la necesidad de colaboración e integración con otras políticas y planes: investigación, educación, medio ambiente y urbanismo.

El Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía considera la cultura como herramienta de desarrollo y de mejora de la calidad de vida de los andaluces. Entiende que la cultura debe insertarse en los modelos de desarrollo económico y la considera un sector generador de empleo que introduce a los jóvenes en las estructuras mercantiles. El Plan aporta como novedad su nacimiento de un proceso participativo y su voluntad

integradora de todos los sectores que considera pertenecientes al ámbito cultural: patrimonio, archivos y bibliotecas, libros y prensa, artes plásticas, artes escénicas, audiovisual y multimedia (cine y vídeo, música grabada, televisión y radio) (Consejería de Cultura, 2007).

Surge en un contexto de reconocimiento de la importancia del patrimonio y la cultura como generadores de empleo y rendimiento económico. Se extiende el discurso de la economía de la cultura y las denominadas industrias culturales adquirirán el protagonismo desde entonces en las políticas en la materia, y con ellas todo lo relacionado con la creación artística y la producción cultural.

Un objetivo del Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía es el mantenimiento de las ayudas para la ejecución de planeamiento: ordenación del territorio, planeamiento urbanístico general y planeamiento especial con contenido de protección. Estas ayudas cuentan con el antecedente del Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos. Otro objetivo es facilitar la visita pública a los Bien de Interés Cultural y fidelizar al público mediante acuerdos con la Consejería de Turismo, los gestores de los bienes, la Iglesia Católica y otros entes privados. Igualmente, reconoce la necesidad de cooperar con el Estado, otras Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las Universidades.

En el programa de Bienes Culturales recoge como objetivo avanzar en la investigación del patrimonio, con la incorporación del paisaje. Persigue lograr conexiones entre el patrimonio y otras políticas territoriales: turismo, desarrollo rural, obras públicas y medio ambiente y profundizar en la relación del patrimonio con sus usuarios: población local y turistas culturales. También plantea ampliar la incorporación del patrimonio a la sociedad de la información, principalmente a Internet. Presta atención a los denominados patrimonios emergentes: arquitectura contemporánea, arquitectura defensiva, patrimonio inmaterial, patrimonio industrial y paisaje cultural. Con respecto a la intervención en el patrimonio, propone la elaboración de un reglamento de conservación y restauración, además de proseguir con las acciones de conservación y restauración.

2.2 TURISMO

Como indica Cebrián Abellán, planificar el turismo cultural es una necesidad planteada por la misma actividad y hasta una imposición emanada de las pautas marcadas en distintas fuentes (Cebrián Abellán, 2004). Planificar el turismo consiste en propiciar un equilibrio entre los intereses públicos y privados en los que la iniciativa pública tiene la función rectora: organiza el espacio, financia los programas y es responsable de que los beneficios repercutan en el soporte productivo local. La planificación corresponde a todos los agentes: administración, empresarios, residentes y turistas pues todos intervienen en el disfrute de la rentabilidad económica generada, a la vez que padecen los impactos negativos.

La planificación turística supramunicipal se orienta fundamentalmente al mercado internacional, en el que adquiere cierto protagonismo la administración estatal, debido a dos factores. Uno es la mayor capacidad financiera y de medios para la realización de campañas de impacto, gracias a la sólida presencia internacional de la Administración turística. Estas campañas se desarrollan mediante la colaboración con las oficinas diplomáticas y misiones empresariales y a través de las Oficinas Españolas de Turismo. El otro factor relevante es el elevado grado de valoración de la marca España, que evoca los valores emocionales e intangibles demandados por los turistas en sus viajes.

La planificación turística es la que cuenta con un mayor desarrollo de las analizadas, planteando desde objetivos generales hasta actuaciones concretas que afectan a diversidad de campos y de manera especial al patrimonio cultural y al urbanismo, como veremos en los distintos planes seleccionados.

El Plan de Turismo Español Horizonte 2020 se redacta y aprueba en un contexto de bonanza económica, confía en el crecimiento de la llegada de viajeros y en la posibilidad de seguir realizando amplias inversiones. Comienza analizando el impacto que tiene el turismo en la economía española y en la generación de empleo en sentido amplio, incorporando los sectores vinculados al turismo a la denominada «cadena de valor»: transporte, alojamiento, restauración y otros. Dentro del sector del transporte dedica especial atención a la llegada de viajeros en compañías de bajo coste, que

dominaban ya en el 2006 un tercio de los movimientos, y a los cruceristas, que duplicaron su número entre 2000 y 2005 (Consejo Español de Turismo, 2006).

Incorpora la cultura como un recurso turístico más, entre los que destacan las ciudades declaradas Patrimonio Mundial y la oferta museística. Otros recursos de este apartado son los deportivos, los congresos y el ocio. Como factores clave en el desarrollo del turismo cita las infraestructuras, especialmente las ligadas al transporte de viajeros, la incorporación de las nuevas tecnologías y los recursos humanos. Destaca el crecimiento en los últimos años del turismo cultural urbano, situado en segunda posición tras el turismo de sol y playa, éste último presenta síntomas de agotamiento tanto por el propio modelo como por la competencia de destinos emergentes.

Una de las líneas de acción propuestas es el desarrollo de los denominados clubes de producto, orientados a segmentos de mercado en crecimiento que buscan atributos diferenciales. Éste será un objetivo perseguido en los planes municipales, como veremos más adelante. Propone como metodología la planificación estratégica en los destinos, aunando a los distintos agentes y ofreciendo propuestas diferenciadas y especializadas. Otro objetivo es la rehabilitación de los entornos urbanos y naturales de los destinos turísticos maduros, entre los que Málaga y la Costa del Sol se encuentran.

El Plan de Promoción Internacional del Turismo Cultural 2010-2012 fue aprobado en junio de 2010 por los Ministerios competentes en Cultura, Turismo y Asuntos Exteriores, en un contexto de crisis económica a la que el sector turístico es especialmente sensible. El Plan considera que el turismo cultural constituye un incentivo para la revalorización y recuperación de los diversos elementos culturales, al mismo tiempo que contribuye de forma decisiva a concienciar a la población de la necesidad de la recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural tangible e intangible. El turismo cultural se configura como instrumento esencial de desarrollo local y regional y de promoción de nuevas industrias culturales en dichos ámbitos (Ministerios de Cultura; Industria, Turismo y Comercio y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2009).

Establece siete ejes de actuación: museos, artes escénicas, rutas culturales, lugares de Patrimonio Mundial, turismo idiomático, captación de rodajes de películas, series y

spots publicitarios y difusión de la cultura y del estilo de vida. Desde el Plan, los Bienes Culturales se asumen como productos de consumo, se recoge en dos de los cuatro objetivos estratégicos: garantizar la accesibilidad al consumo turístico-cultural, promocionar el consumo de los recursos culturales por parte de los turistas extranjeros que viajan a España. Apuesta por impulsar el turismo idiomático y dedica una especial atención a la plena integración de los museos en la política turística, adaptándolos a la demanda internacional. Una novedad es la propuesta de acciones de fomento de los rodajes y del reconocimiento de los espacios utilizados en películas o series. Además incorpora los aspectos intangibles y a las poblaciones locales como recurso turístico al promocionar el estilo de vida, la denomina «cultura soft».

El desarrollo del Plan General de Turismo Sostenible es uno de los objetivos presentes en la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013, que determina las orientaciones estratégicas básicas de la economía andaluza para el citado periodo. Se presenta como un instrumento de desarrollo de los contenidos del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Divide el territorio en tres grandes espacios turísticos diferenciados: litoral, urbano de interior y rural de interior, para los que prevé el desarrollo de políticas diferenciadas. Una aportación significativa es su apuesta por superar el contexto de estancamiento de los productos tradicionales mediante la singularización de los destinos, utilizando para ello los elementos del patrimonio cultural, natural y antropológico, del paisaje y del ambiente urbano. Se busca conseguir productos insustituibles basados en la identidad del lugar y que aporten experiencias singulares, que contribuyan igualmente a reducir la estacionalidad. Ello supone reconocer que el futuro del turismo descansa en los mismos fundamentos e intereses que las políticas públicas de conservación del patrimonio y de la identidad del territorio. Esta interpretación representa una nueva relación entre la actividad turística y la conservación de valores. Ya no se trata de hacer compatible el turismo con la conservación o de corregir sus impactos sobre el medio y los recursos, sino que el turismo pasa a ser el principal interesado en la conservación y calidad de este patrimonio (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007).

De entre los segmentos prioritarios que recoge el Plan, Málaga y la Costa del Sol figuran en los siguientes: Costa del Sol: sol y playa, reuniones, golf y náutico. Málaga: cultural, reuniones, idiomático y cruceros. Con respecto al turismo cultural establece pautas muy definidas sobre qué elementos patrimoniales deben explotarse preferentemente: el flamenco, la selección de los bienes del patrimonio cultural con mayor potencial turístico, los recursos culturales intangibles vinculados a Al-Andalus y la red de ciudades medias. Otra aportación significativa es la propuesta de establecer mecanismos de actuación conjunta entre las políticas turísticas, culturales, medioambientales, la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico.

Dentro de la planificación turística andaluza se están desplegando los denominados Instrumentos de Intervención Turística, de los que forman parte los Planes Turísticos de Grandes Ciudades. Estos planes están dirigidos a algunos municipios de más de 100.000 habitantes: Granada, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella y Sevilla. Su principal objetivo es la diversificación de la oferta de las ciudades andaluzas ampliando su espacio turístico y creando y desarrollando nuevos y atractivos productos. En Málaga se ha aprobado el Plan correspondiente bajo el título de Plan Especial Málaga Capital del Turismo Urbano y Cultural. De él hablaremos más adelante.

Un último documento relevante es el Plan Director de Marketing Turístico 2009-2012. Analiza el sector turístico de manera integral, destacando sus atractivos, competidores, mercados emergentes y debilidades y plantea una serie de objetivos y seguimiento de su cumplimiento. Establece entre sus objetivos aumentar un 20% la llegada de extranjeros en temporada media y baja, para ello realiza una matriz de aspectos atractivos y competitivos, en la que destaca el turismo cultural y el golf en primer lugar. Con respecto al turismo cultural distingue entre «cultura hard» y «cultura soft». La «cultura hard» la constituyen las visitas a lugares declarados como patrimonio cultural, la «cultura soft» constituye en acudir a eventos, exposiciones, festivales, ir de compras, la gastronomía, etc. Analiza los distintos segmentos turísticos por separado y recoge los factores que los hacen competitivos. Así, para el turismo cultural considera como aspecto que aumenta su atractivo el mantenimiento del patrimonio cultural, los eventos singulares y los horarios de los recursos culturales flexibles. En cuanto al turismo de

reuniones, uno de los tres factores que consigue que aumente su competitividad es la presencia de recursos históricos y culturales (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2009).

2.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La ordenación del territorio es otra de las políticas que tiene incidencia en la adecuación de la ciudad histórica malagueña a destino de turismo cultural. Comentaremos los aspectos más relevantes al respecto recogidos en los siguientes documentos: la Estrategia Territorial Europea, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y el Plan de Ordenación del Territorio del área metropolitana de Málaga (POTAUM).

La Estrategia Territorial Europea considera al patrimonio como un factor de desarrollo, atractivo para la inversión económica y como recurso turístico, en sintonía con las demás políticas que venimos tratando en el presente capítulo: la naturaleza y el patrimonio cultural constituyen un factor económico de importancia creciente para el desarrollo territorial. La calidad de vida en las ciudades, sus alrededores y el medio rural influye de manera creciente sobre la implantación de las empresas. Los atractivos naturales y culturales son también esenciales para el desarrollo del turismo. Reconoce que el patrimonio urbano europeo se encuentra amenazado por una serie de factores, entre ellos el turismo de masas: la comercialización y la uniformidad cultural, que destruyen su individualidad y su identidad, la especulación inmobiliaria, los proyectos de infraestructuras sobredimensionados en relación al entorno, o unas adaptaciones poco meditadas a las exigencias del turismo de masas (Comisión Europea, 1999).

Según las determinaciones del POTA, Málaga pertenece al Dominio Territorial Litoral y dentro de él a la Unidad Territorial denominada Centro Regional de Málaga, para la que establecía que debería redactarse un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, que dio origen al POTAUM. Con respecto a la ordenación del transporte, la ciudad pertenece al Área de la Costa del Sol. Es una región altamente conectada con el exterior, en la que confluyen todos los medios de primer nivel: tren de alta velocidad,

autovías, terminal de cruceros, puertos deportivos y aeropuerto internacional. A nivel interno, se prevé la mejora de la comunicación dentro de las ciudades y la ampliación del transporte público ferroviario entre ellas. Sobre el Sistema de Patrimonio Territorial, Málaga no forma parte de ninguna red temática actual, tampoco está incluida en la red de ciudades patrimoniales principales: Sevilla, Córdoba y Granada. Queda recogida en la más genérica denominación de redes de ciudades patrimoniales, concretamente en la que une los núcleos litorales de Estepona, Marbella, Málaga y Vélez-Málaga (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2007).

Para la ordenación turística, el POTA remite al Plan General de Turismo Sostenible, del que ya hemos tratado sus aspectos más significativos. El POTAUM abarca el término municipal malagueño junto con parte de las comarcas de la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Antequera y Axarquía. La configuración urbana del área está marcada claramente por la actividad turística, tanto en la franja costera como en el interior. En el litoral se han concentrado los usos hoteleros y residenciales y el fenómeno se ha extendido en los últimos años con la proliferación de segundas viviendas en zonas tradicionalmente rurales. En el interior se produce una fuerte dependencia del empleo en la costa, originando movimientos pendulares hacia las áreas turísticas. El Plan recoge que la ciudad de Málaga ha recuperado peso específico en cuanto a la oferta turística provincial mediante una decidida apuesta por el turismo cultural, que es a su vez un factor claro de diferenciación frente a otros destinos (Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 2009).

Considera que las claves de la expansión del turismo cultural en la ciudad son la oferta cultural general (Centro de Arte Contemporáneo, Museo de Bellas Artes y Arqueológico, Conjunto Gibralfaro-Alcazaba, Jardines Botánicos), la candidatura de la ciudad para ser elegida Capital Europea de la Cultura en el año 2016 y la celebración de congresos. Con respecto al transporte prevé importantes conexiones internas y externas en la red viaria y recoge la propuesta de conexión por tren de alta velocidad con el aeropuerto y el «tren litoral». Con respecto al Aeropuerto reconoce su importancia estratégica, para el que se está ejecutando la ampliación que permitirá la llegada de 24 millones de pasajeros en 2020. Del Puerto se recoge su proceso de especialización en

terminal de contenedores por un lado y receptor de cruceros por otro. La ciudad es a su vez el único municipio que cuenta con la figura de Conjunto Histórico y con dos Jardines Históricos: El Retiro y La Concepción, elementos ambos llamados a asumir un papel protagonista en la oferta vinculada al turismo cultural hacia la que se orienta la capital.

3. POLÍTICAS LOCALES

En el caso de las políticas de ámbito local se manifiesta de manera más intensa la relación patrimonio-turismo-urbanismo que enunciábamos en la introducción de este apartado y es a menudo difícil separar un plan o proyecto en alguno de los grupos, dadas las implicaciones que tienen sobre los otros sectores. Junto con los tres ámbitos citados hemos incluido la planificación estratégica, al incidir en todos a la vez y guiar las propuestas que desde los demás instrumentos se desarrollan.

3.1. CULTURA Y PATRIMONIO

En este apartado presentamos el proyecto cultural en el que se han volcado gran parte de los esfuerzos municipales en los últimos años, el de conseguir que Málaga fuera nombrada Capital Europea de la Cultura 2016. De la candidatura destacamos la capacidad aglutinante que ha tenido de los planes, eventos o intervenciones culturales de mayor proyección que se han producido en los últimos años en la ciudad. Igualmente, es destacable su utilización, junto con algunas de estas acciones específicas, como valor exportable de Málaga en su presentación como ciudad atractiva para la economía basada en la sociedad de la información. Este hecho supone un ejemplo a nivel local de la estrecha relación entre cultura y economía y de la relevancia que tienen para el marketing urbano el contar con patrimonio que posea el máximo nivel de reconocimiento y el ser un destino turístico competitivo. El proyecto presentado comienza su explicación citando a la cultura como elemento de recuperación y regenerador de espacios vacíos de la ciudad y propone hacer un reconocimiento de los

lugares degradados de toda la ciudad y transformarlos en oportunidades para dotarlos de usos culturales (Ayuntamiento de Málaga, 2010:1). En el vídeo difundido se propone la construcción de equipamientos culturales en solares y edificios vaciados interiormente de la ciudad histórica.

En estos dos documentos, además de lanzar una propuesta, se ha expuesto la limitada eficacia de las distintas políticas y herramientas de gestión de la conservación del patrimonio en la ciudad histórica, que no han impedido el derribo o vaciado de edificios de la trama histórica. Un buen número de estos inmuebles, de los que ahora sólo queda un solar o una fachada, estaban protegidos por estos mismos instrumentos. Pensemos en la magnitud que ha alcanzado el problema si se ha tomado como fundamento del gran proyecto cultural de la ciudad. Las siete líneas estratégicas presentadas por la candidatura fueron:

«Ciudad paraíso». Hace hincapié en la presencia en la ciudad de artistas e intelectuales de todo el mundo y en su carácter cosmopolita.

«Ciudad jonda». Aborda la cultura como improvisación, nacida de forma espontánea sin guión establecido.

«Edificando jardines». Resalta el contraste entre las ejemplares zonas verdes malagueñas y los problemas urbanísticos de la región circundante.

«Tradición de futuro». Pone el acento en los logros de la ciudad cuando ha mirado hacia el futuro, como en la época fenicia y en el boom de los años 60.

«En el peligro de la libertad». Propicia la cultura como debate, el talante liberal de Málaga y resalta la figura de Torrijos.

«El deseo atrapado por la cola». Se propone dar cabida al arte de más alto nivel.

«Ciudad prodigiosa». Se centra en los enfoques contemporáneos de la tauromaquia, la Semana Santa, la noche de San Juan, los verdiales y otras tradiciones.

3.2. TURISMO

Con el Plan de Desarrollo Turístico-Cultural de la Ciudad de Málaga 1996-1998 - Plan Futures Excelencia comienza el impulso para la creación del destino turístico

malagueño, creando un producto especializado en el conjunto de la Costa del Sol y apostando por el turismo cultural urbano. Se inicia la transformación de la ciudad histórica de la mano de las intervenciones urbanísticas y arquitectónicas.

En materia de información turística se crearon los nuevos puntos de información en la Casita del Jardínero, plaza de la Marina y frente a Correos, se estableció el servicio de informadores y se instalaron paneles y planos por la ciudad. Se llevaron a cabo numerosas intervenciones en bienes patrimoniales para acondicionarlos a la visita turística, como la rehabilitación integral de la Casa Natal de Picasso, la adecuación de caminos e iluminación en el Castillo de Gibralfaro, el diseño de un recorrido turístico en el interior del Santuario de la Victoria, la peatonalización de la calle Santa María, eliminación de aparcamientos en las calles Pedro de Toledo y Afligidos. Por otra parte, comienza la apertura de espacios museísticos. Se crean el Museo de Arte Sacro en la Abadía del Císter, el Centro de Interpretación en el Castillo de Gibralfaro, el Museo Catedralicio, el Museo Municipal de Málaga (actualmente denominado Museo del Patrimonio Municipal) que supuso la destrucción de la Coracha, el Museo del Santuario de la Victoria, el Museo Taurino y el Museo Loringiano (Pascual Villamor, 2006).

El Plan Especial Málaga Capital del Turismo Urbano y Cultural nace de la iniciativa anterior, del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011, del Plan de Turismo Español Horizonte 2020 y del II Plan Estratégico. El Plan tiene como objetivo principal consolidar la ciudad de Málaga como capital de turismo cultural urbano, entendiendo que el turismo supone un elemento de desarrollo económico y a la vez de desarrollo urbano. Expresa que para comercializar la oferta urbana hay que poner la ciudad turísticamente en valor, lo que implica especialmente a los servicios colectivos ya sean culturales, deportivos, comerciales, públicos, etc., continuando así con el desarrollo de actuaciones que apoyen y mejoren los recursos patrimoniales y culturales de la misma en su conjunto (Ayuntamiento de Málaga, 2008:1).

Como novedad pone el énfasis en los eventos y continúa la línea de intervenciones en la ciudad histórica y el patrimonio inmueble para su adecuación a la visita turística. Concreta cuatro zonas necesitadas de mejoras, los denominados espacios turísticos. Para el área de la Catedral se recoge la remodelación de las calles Cortina del Muelle,

Postigo de Abades, Cañón, Císter, Duque de la Victoria, Molina Lario, plaza de la Aduana y alledañas. Esta operación también se encuentra en ejecución hoy en día. Plantea la unión de la ciudad y el nuevo proyecto del Puerto, cuya propuesta de ejecución ha sufrido varias modificaciones. Para el frente litoral propone el desarrollo de nuevos proyectos que mejoren la fachada de la ciudad hacia el mar. Como medidas para fortalecer el destino turístico apuesta por cuatro aspectos: turismo cultural, turismo idiomático, turismo de congresos y turismo de cruceros. Propone proyectos concretos para cada uno de ellos, enunciaremos los relacionados con la ciudad histórica y el patrimonio.

Además se busca articular la oferta museística bajo la marca Málaga Ciudad de Museos y su conversión en un producto comercializable mediante la creación de una tarjeta de museos, rutas tematizadas, visitas guiadas, aperturas nocturnas, etc. Se persigue la captación de grandes eventos culturales y deportivos que fomenten el city break y el short break, que se suman a la potenciación de los eventos ya existentes como el Festival de Cine Español, la Semana Santa, el Festival de Verano Terral, la Feria, el Máster de Tenis Internacional y el Octubre Picassiano. Asimismo, se prevé la difusión de la oferta de ocio nocturno diferenciada por perfiles y su comercialización en paquetes que incluyan el alojamiento y la restauración. Se propone la creación de itinerarios y un plan de aperturas para iglesias y palacios, se propone la recopilación de toda la oferta de interés turístico y la creación de rutas temáticas de compras, así como el desarrollo de diversas acciones de promoción como las guías, servicios de envío, etc. Se plantea fomentar este segmento como complemento de la visita a museos, gastronomía, ocio, etc. Respecto a la gastronomía, se apuesta por la creación del Premio Andaluz Picasso a la innovación en la cocina mediterránea, así como el desarrollo de rutas gastronómicas tematizadas.

3.3. URBANISMO

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 supuso el acceso a una serie de políticas urbanas subsidiadas para frenar la degradación generalizada de las

ciudades europeas, siguiendo el modelo francés de los «quartiers en crise». A esta iniciativa siguió un proyecto piloto para 32 ciudades europeas que trabajaban en red y estaba enfocado en la rehabilitación teniendo en cuenta los factores socioeconómicos y la inclusión de las nuevas tecnologías (Ayuntamiento de Málaga, 2001).

Tras esta actuación nació la Iniciativa Comunitaria URBAN, en 1994, que apostaba por la rehabilitación integral física y social de las ciudades históricas. En Andalucía se utilizó en Sevilla, Cádiz y Málaga. La aplicación en el ámbito de estudio supuso la remodelación de varias zonas de la ciudad histórica, que en algunos casos supusieron la sustitución de la estructura urbana, afectando al parcelario, manzanario, viario, alineaciones, etc. Como refleja la Carta Verde de Málaga, con el Plan URBAN, Málaga ha conseguido mejorar el entorno urbano y rehabilitar el Centro Histórico de la ciudad. Para ello, se han articulado una serie de ayudas económicas que han permitido la rehabilitación de fachadas de edificios, la peatonalización de calles, la mejora de los comercios a nivel estético y productivo y la supresión de luminosos agresivos con el entorno paisajístico (Ayuntamiento de Málaga, 1995). No obstante, entre sus objetivos ni siquiera se hace mención al tejido social o a las viviendas de los residentes. Una de las actuaciones más contundentes fue el derribo del barrio de la Corcha para construir un nuevo paseo peatonal a Gibralfaro y el Museo del Patrimonio Municipal.

Con los fondos INTERREG III se rehabilitó el antiguo Mesón de San Rafael como sede de Turismo Andaluz y se remodelaron el Parque y la zona de Pozos Dulces. Esta propuesta estaba prevista que se completara con la nueva plaza creada en calle Camas, donde se construyó un aparcamiento y se instaló el mercado provisional de Atarazanas.

El Programa Operativo Local 2000-2004, financiado por fondos europeos y municipales tuvo entre sus objetivos la creación de equipamientos culturales y la mejora y apertura de comercios, para lo que se financiaron la sustitución de rótulos y marquesinas, el embellecimiento de fachadas, la mejora de la seguridad y el mobiliario. Su ámbito de actuación fue el definido por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico y sus beneficiarios fueron comerciantes y empresarios. Los proyectos singulares financiados con este programa fueron el Museo de Casas de Muñecas, los baños árabes de nueva creación en la zona de calle Beatas, el Museo Interactivo de la

Música, las terrazas y el mobiliario de las cafeterías y restaurantes. Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto Iniciativa Urbana Arrabales-Carretería. Establece tres zonas de actuación preferente, coincidentes con las dos áreas de la ciudad intramuros aún no activadas turística o comercialmente (Beatas-Pozos Dulces) y el sector de extensión de la ciudad histórico-turística (Teatro Cervantes-Madre de Dios). Prevén inversiones para la mejora del medio ambiente urbano, en aspectos como la urbanización y la gestión de residuos, incentivos para la renovación física de los comercios y la mejora de las empresas, especialmente en materia de nuevas tecnologías, creación de equipamientos sociales y medidas de formación laboral (Ayuntamiento de Málaga, 2009).

Otro instrumento de intervención que se ha venido aplicando en los últimos años es el Plan del Color. En primer lugar se realizó un estudio del color entre 1996 y 1997 limitado a la ciudad intramuros, dirigido por Joan Casadevall. En él se tuvieron en cuenta las características históricas y los sistemas constructivos de las fachadas y con los resultados se estableció una paleta de colores que deben respetar las intervenciones. Se atiende a aspectos diferenciadores de cada época, como los estucos, esgrafiados geométricos y las arquitecturas fingidas, extendidos fundamentalmente en los edificios pertenecientes al periodo 1700-1830.

Figura 2. Fachada pintada de la Iglesia de los Mártires. Fuente: archivo propio. Fecha: 23 de octubre de 2010.

La recuperación de fachadas pintadas es el aspecto más representativo de la política general de embellecimiento de fachadas, que constituyen uno de los principales componentes de la imagen de la ciudad percibida por los visitantes. Es significativa la rigurosidad empleada para recuperar el color que las fachadas presentaban en el siglo XVIII, que contrasta con la relativa facilidad con la que se demuelen los propios edificios, se vacían por dentro o se modifica la estructura urbana.

3.4. ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A continuación abordaremos varios proyectos que relacionan el patrimonio, la cultura y el turismo cultural urbano con la apuesta que está haciendo Málaga por constituirse en ciudad de vanguardia en la sociedad de la información. En primer lugar, trataremos el

proyecto Incubators for Cultural Enterprises, que nace de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III–A y está financiado por el programa europeo MED, desarrollado en Málaga y otras cinco ciudades: Évora, Potenza, Roma, La Valeta y Atenas. Su objetivo es potenciar la creación y consolidación de las denominadas industrias culturales, industrias creativas o empresas culturales. En el caso de Málaga, y citando sólo las relacionadas con el objeto del presente trabajo, las empresas deben desarrollar las siguientes actividades: turismo creativo, cultural y de ocio, conservación del patrimonio histórico y expresiones culturales tradicionales. Se exponen como oportunidades para el desarrollo de este tipo de negocios las siguientes: la apertura de nuevos museos y espacios culturales, el auge del turismo cultural y creativo y los nuevos segmentos como el city break, cruceros, congresos, rodajes e idiomas (Ayuntamiento de Málaga, 2010:2). Otro proyecto de este tipo es la estrategia Open for Business, en el que se proponen para la ciudad distintos «ecosistemas de innovación», dos de los cuáles se reservan para la ciudad histórica, unidos a través de «ecobulevares» (Fundación Metrópoli, 2009).

Como orientación estratégica se fijan varias líneas, una de ellas es relativa a las infraestructuras turísticas y culturales, en la que se apuesta por la mejora del atractivo turístico, el turismo de alto perfil (golf, puertos deportivos, hoteles de lujo y cruceros), la candidatura a Capital Europea de la Cultura, la apertura de museos, la cultura en general y la innovación artística. Otra línea estratégica es urbanística, en la que se propone que el centro histórico quede configurado como un centro artístico y de nuevas tecnologías, se creen proyectos-hito que incluyan tecnologías avanzadas y arquitectura contemporánea y se integren el Puerto y el Guadalmedina con la ciudad, entre otros.

Por último recogemos las determinaciones del Segundo Plan Estratégico de Málaga, del año 2006, que continúa la labor iniciada con el primer Plan de este tipo que tuvo la ciudad, en el año 1996. Hemos diferenciado este apartado al tratarse de un Plan que no es de naturaleza cultural, turística o urbanística pero, no obstante, profundiza y establece propuestas en todos los campos.

Este Plan es especialmente relevante porque aúna los planteamientos relacionados con la ciudad histórica y el turismo cultural urbano expresados hasta ahora de manera diferenciada: selección patrimonial por medio del proyecto del megamuseo, política

museística y selección de épocas y personajes marketing urbano a través de la vinculación megamuseo - ciudad del conocimiento y los «proyectos estrella». A continuación se recogen los aspectos de las líneas de propuestas relacionadas con la adecuación turística de la ciudad histórica.

Ágora Mediterráneo. La ciudad como espacio de cultura. Su meta es hacer de la metrópoli malagueña un espacio donde se vive en cultura y la configuración del Centro Histórico como un megamuseo para reflejar esta apuesta cultural y turística, con proyectos integrales de musealización y de arte público. Su principal medida espacial es el establecimiento como eje de referencia el triángulo formado por las calles Alcazabilla, Cister y Granada, con la integración del Puerto. Otra medida es la remodelación y creación de espacio urbano, para dotarle de una imagen de gran calidad y proyección unitaria y estructurada. Una tercera medida es la recuperación arqueológica de asentamientos que tienen una lectura histórica específica y especial, como pueden ser los restos de la cultura fenicia, romana o árabe. Una línea más es la creación de nuevos elementos que sean expresión del momento cultural actual como pueden ser un espacio multifuncional de arte contemporáneo y/o un centro de interpretación de la historia y la cultura malagueña. Otra línea es la creación de un Museo de la Ciencia y la Tecnología. Una propuesta más es la regeneración y rehabilitación del conjunto de barrios del casco histórico y, por último, apuesta por el uso museístico del Palacio de la Aduana (Ayuntamiento de Málaga, 2006).

Málaga Tur. Una ciudad para el turismo. Su objetivo es consolidar la metrópoli malagueña como capital de turismo cultural urbano, entendiendo que el turismo supone un elemento de desarrollo económico y a la vez de desarrollo urbano. Plantea la configuración de una oferta propia basada, entre otros aspectos, en los recursos patrimoniales, las rutas turísticas histórico-monumentales y gastronómicas y los eventos relacionados con las tradiciones y costumbres populares. Propone continuar con las intervenciones en la ciudad histórica, crear un museo de arqueología industrial y otro de la guitarra bajo la figura de Celedonio Romero e instalar un acuario heredero del Aula del Mar en el muelle 2.

Integración urbana del Guadalmedina. El nuevo espacio que une a los malagueños. Propone un eje de grandes equipamientos culturales y sociales de alcance metropolitano, en la que prevé que se convierta en una de las mayores transformaciones urbanas de la ciudad.

El Plan apuesta por recuperar como uso museístico o cultural aquellos edificios con carácter histórico, entre los que propone el Mercado de Mayoristas (actual CAC), Aduana (futuro Museo de Bellas Artes y Arqueológico), Convento de la Trinidad (futuro Museo de los Cuentos), Mesón de San Rafael (actual sede de Turismo Andaluz) y Correos (actual Rectorado y sala de exposiciones). Asimismo, plantea la construcción de un auditorio y un museo de la ciencia y la tecnología de arquitectura singular. Propone avanzar en la renovación de la ciudad histórica como fachada más importante de la ciudad. Plantea crear un proyecto cultural integral y consensuado, explícito, que recoja las actuaciones e inversiones necesarias y en el que la ciudad histórica se consolide como espacio de cultura, contemplando aspectos sociales y económicos. Propone implicar al sector público y privado en el proyecto cultural para producir un aumento del mecenazgo y de la construcción de equipamientos culturales de iniciativa privada. También aboga por incluir al movimiento asociativo para que la ciudadanía se sienta coautora de las propuestas culturales. Plantea que el clima, el entorno natural, la capacidad de acogida de los malagueños, una programación cultural de primer nivel y los adecuados programas de potenciación del arte deben consolidar a Málaga en los principales lugares turísticos mediterráneos y posicionarla en un lugar de privilegio y liderazgo mundial en las nuevas tendencias turísticas culturales que nos trae el siglo XXI.

Con el Segundo Plan Estratégico finaliza el recorrido realizado por las distintas políticas que hemos considerado más relevantes para la adecuación de la ciudad histórica a destino de turismo cultural urbano.

4. CONCLUSIONES

A nivel supramunicipal, la política cultural ha derivado hacia la consideración del patrimonio como recurso económico y es poco definida en cuanto a sus objetivos y la forma de llevarlos a cabo. En su lugar operan los instrumentos de gestión administrativa. La política turística procede en función de planes, marcando objetivos generales y concretos, fases y destina recursos específicos, se basa en análisis exhaustivos para definir sus estrategias y establece indicadores para la evaluación del grado de cumplimiento. Selecciona los bienes patrimoniales en función de su potencialidad como recurso y propone medidas para explotarlos económicamente. La apuesta por el turismo cultural urbano es una estrategia generalizada en Europa, en España y en Andalucía ante la pérdida de competitividad turística con otros destinos de sol y playa. La ordenación del territorio establece consideraciones en cuanto al patrimonio, en Andalucía se crea la red principal de ciudades patrimoniales y la red secundaria a la que pertenece Málaga.

La política cultural municipal se ha centrado en la designación de Málaga como Capital Europea de la Cultura y en el desarrollo de una serie de «proyectos estrella». Los planes turísticos son los que en la práctica establecen la política municipal en materia de cultura, patrimonio e intervención urbana, fijan las zonas que deben ser remodeladas, los museos que interesa abrir, los eventos que hay que potenciar y aspectos intangibles con los que la ciudad se ha de identificar. Se utilizan recursos existentes y también se plantea la creación de otros nuevos en función de la demanda y de la caducidad de los productos. En materia urbanística, los programas financiados con fondos europeos dan cobertura a las remodelaciones y sustituciones urbanas demandadas por el turismo y el mercado inmobiliario, en muchos casos a costa de la pérdida patrimonial y de la expulsión de residentes y actividades. Estos planes se centran en la ciudad intramuros y en las zonas consolidadas turísticas o en expansión. La planificación estratégica ejerce de coordinadora de todas las políticas incidentes municipales. Reafirma la selección patrimonial en torno a épocas históricas y personajes y consolida la relación patrimonio-economía, ciudad histórica-imagen de marca, pasado-contemporaneidad, cultura-sociedad de la información.

5. AGRADECIMIENTOS

Me gustaría dar las gracias a todas las Administraciones y entidades que me han facilitado documentación, especialmente al Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Fundación CIEDES y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras. De manera destacada agradezco su ayuda a los doctores María Teresa Pérez Cano, Carlos Jesús Rosa Jiménez y José Castillo Ruiz por guiar mi investigación, uno de cuyos frutos es la presente publicación.

6. REFERENCIAS

- ARJONES FERNÁNDEZ, Aurora. *El tratamiento tutelado de los recursos culturales en Andalucía*. Revista Tierra Sur. San Juan de Aznalfarache: Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, 2004. Nº 15.
- BRITO, Marcelo. *Ciudades históricas como destinos patrimoniales. Una mirada comparada: España y Brasil*. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1998.
- CEBRIÁN ABELLÁN, Aurelio. *Políticas institucionales y turismo cultural. El ejemplo de la Comunidad de Murcia*. Cuadernos de Turismo. Murcia: Universidad de Murcia, 2004. Nº 13.
- COMISIÓN EUROPEA. *Estrategia Territorial Europea*. Acordada en la reunión informal de Ministros responsables de Ordenación del Territorio en Postdam, 1999.
- CONSEJERÍA DE CULTURA. *Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía*. Sevilla, 2007.
- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. *Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía*. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre. BOJA nº 250 de 29 de diciembre de 2006. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2007.
- CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. *Plan Director de Marketing Turístico*. Sevilla, 2009.
- CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE. *Plan General de Turismo Sostenible*. Sevilla, 2007.
- CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. *Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga*. Sevilla: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 2009.
- CONSEJO ESPAÑOL DE TURISMO. *Plan de Turismo Español Horizonte 2020*. Madrid: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2006.
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Bases de participación en el proyecto I.C.E. en Málaga*. Málaga: Promálaga, 2010.
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Carta Verde de Málaga-Agenda Local 21 1995-1999*. Málaga: Fundación CIEDES, 1995.
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Documento Base Red 6 URB-AL Medio Ambiente Urbano*. Málaga: Fundación CIEDES, 2001.
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *El proyecto de Málaga 2016 se basa en siete líneas programáticas que aglutinan todas las artes*. Málaga: Fundación Málaga Ciudad Cultural, 2010.

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Iniciativa Urbana Arrabales-Carretería*. Málaga: Servicios de Programas Europeos del Ayuntamiento de Málaga, 2009.
- FUNDACIÓN METRÓPOLI. *Málaga. Hacia un ecosistema de innovación*. Madrid: Fundación Metrópoli, 2009.
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Málaga, metrópli abierta. II Plan Estratégico*. Málaga: Fundación CIEDES, 2006.
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Plan Especial Málaga, Capital de Turismo Urbano y Cultural*. Málaga, 2008.
- MINISTERIOS DE CULTURA, DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN. *Plan de Promoción Internacional del Turismo Cultural 2009-2012*. Madrid, 2009.
- PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE EUROPA. *Decisión nº 1622/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 2006 por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Capital Europea de la Cultura» para los años 2007 a 2019*. Diario Oficial de la Unión Europea nº 304 de 3 de noviembre de 2006.
- PASCUAL VILLAMOR, Isabel. *Centro histórico de Málaga 1994–2005: programas de apoyo económico*. En EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Viva la calle: las actuaciones de revitalización del centro histórico de Málaga desde 1994 a 2005*. Málaga: Servicio de Programas Europeos del Ayuntamiento de Málaga, 2006.
- ROMERO MORAGAS, Carlos. *El patrimonio cultural como factor de desarrollo en Andalucía*. Revista PH. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1997. Nº 20.

[¿Qué es Latindex?](#) [Organización](#) [Socios](#) [Editores](#) [Biblioteca del editor](#) [Documentos](#) [Números](#) [Noticias](#)

[FAQ](#)

[Ayuda](#)

[Facebook](#)

[Wiki](#)

[Mapa del sitio](#)

[Contacto](#)

No calificada/Não qualificada/Not rated

Folio **23232**
 Acopio **Portugal**
 Fecha de Alta **2014-04-07**
 Tipo de Registro **Primera vez**
 Título **AGIR - Revista Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas**
 Título Propio **AGIR - Revista Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas**
 País **Portugal**
 Situación **Vigente**
 Año Inicio **2013**
 Año Terminación **9999**
 Frecuencia **Mensual**
 Tipo de Publicación **Publicación periódica**
 Soporte **En línea**
 Idioma(s) **Multilinguaje**
 ISSN **2182-9888**
 Temas **Ciencias sociales y humanidades**
 Lugar **Matosinhos**
 Editorial **AGIR - Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural**
 Responsables **Dr. Fernando Manuel Rocha da Cruz**
 Ciudad **Matosinhos**
 Estado/Provincia/Departamento **Matosinhos**
 País Editor **Portugal**
 Email **agir.associacao@gmail.com**
 Enlace Electrónico Parcial **<https://www.facebook.com/revista.agir>**
 Indizada/Resumida en **Latindex-Directorio**
 Naturaleza de la Publicación **Revista de investigación científica**
 Naturaleza de la Organización **Asociación científica o profesional**

URL

<https://www.facebook.com/revista.agir>

[Créditos](#)

Las bases de datos se actualizan diariamente.

Última actualización de esta página: Miércoles 04 de Agosto del 2010

Todos los Derechos Reservados: LATINDEX México 1997-2015

Cobertura
temporal
de la Revista

desde

Formato de
Salida

en

Acceso